

TALABALAR O'QUV FAOLIYATINI PEDAGOGIK IMPROVIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRUVCHI OMILLAR

Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası v.b. dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15916137>

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik improvizatsiyaning mohiyati va u orqali talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirish omillari tahlil qilinadi. Improvizatsion metodikaning zamonaviy ta'limdagi o'rni, talabaning motivatsiyasi, ijodiy fikrlashi va erkin muloqot muhitini yaratishdagi ahamiyati asosli adabiyotlar tahlili orqali asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik improvizatsiya, o'quv faoliyati, talaba, ijodkorlik, motivatsiya, ta'lim texnologiyalari.

Annotation

This article analyzes the essence of pedagogical improvisation and the factors that contribute to the development of students' learning activities through it. The role of improvisational methodology in modern education, its importance in creating student motivation, creative thinking, and a free communication environment is substantiated through a review of relevant literature.

Keywords: pedagogical improvisation, learning activity, student, creativity, motivation, educational technologies.

Аннотация

В данной статье анализируется сущность педагогической импровизации и факторы, способствующие развитию учебной деятельности студентов на её основе. Обоснована роль импровизационной методики в современном образовании, её значение для формирования мотивации учащихся, развития креативного мышления и создания свободной коммуникативной среды через анализ научной литературы.

Ключевые слова: педагогическая импровизация, учебная деятельность, студент, креативность, мотивация, образовательные технологии.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi talabalardan nafaqat nazariy bilimlarni, balki mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va amaliy muammolarni hal etish ko'nikmalarini talab qilmoqda. Bu esa o'qituvchidan moslashuvchan, interaktiv va ijodiy yondashuvlarni qo'llashni talab etadi. Bunday yondashuvlardan biri — **pedagogik improvizatsiyadir**, ya'ni o'quv jarayonida rejalashtirilmagan, ammo mazmunga mos ijodiy harakatlar majmuidir ¹. Oliy ta'lim tizimida talabalarni o'qitishda innovatsion va zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati ortib bormoqda. Talaba nafaqat bilim egasi, balki faol ishtirokchi, mustaqil fikrlovchi va ijodkor shaxs sifatida shakllanishi lozim. Shu nuqtai nazardan pedagogik improvizatsiya zamonaviy ta'limda o'qituvchi faoliyatining ajralmas jihati sifatida qaralmoqda. Mazkur maqolada talabalarning o'quv faoliyatini pedagogik improvizatsiya orqali rivojlantirish omillari, ularning ta'lim jarayonidagi roli va metodik asoslari yoritiladi.

Pedagogik improvizatsiya mohiyati

Pedagogik improvizatsiya — bu o'qituvchining dars davomida vaziyatga qarab moslashuvi, ijodiy yondashuvi va talaba bilan erkin muloqotni tashkil etishidir. Bu yondashuv talabalarning o'quv jarayoniga faol jalb qilinishini ta'minlaydi.

¹ Tojiboyev O. "Pedagogik texnologiyalar asoslari". – T.: TDPU, 2021.-136 b.

A.A. Ostapenko fikriga ko'ra, "pedagogik improvizatsiya — bu nafaqat ijodkorlik, balki pedagogik holatni anglash, tahlil qilish va unga javob berish madaniyatidir"².

Improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantiruvchi omillar

1. O'qituvchining improvizatsion mahorati

Talaba improvizatsiyani o'z ustozidan "yuqtiradi". Yuqori kasbiy tayyorgarlik, improvizatsiyaga tayyorlik o'qituvchining asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi

2. Erkin muloqot muhiti

Talabaning o'z fikrini erkin ifoda etishi, savollarga bemaolol javob bera olishi — darsda ijtimoiy-psixologik iqlimga bog'liq. Improvizatsion muhitda talabalar passiv emas, faol bo'lishadi.

3. Faol ta'lim metodlari

Role o'yinlari, debatlar, hayotiy vaziyatlar tahlili (case-study), "aqliy hujum" (brainstorming) kabi metodlar darsni jonlantiradi. Bunday usullar pedagogik improvizatsiyani talab qiladi va talabalarni o'z fikrini asoslashga o'rgatadi.

4. Texnologiyalarni integratsiya qilish

Multimedia, vizual platformalar (Kahoot, Mentimeter, Padlet) orqali o'qituvchi darsga turli yangiliklar kiritishi mumkin. Bu talabani diqqat bilan tinglash va interaktiv ishtirok etishga undaydi.

5. Motivatsiyani oshirish

Talabani darsga qiziqtirish — bu ta'limning eng muhim jihatlaridan biridir. O'qituvchining improvizatsiyasi orqali dars "jonli", talabaga yaqin bo'lib, o'quv motivatsiyasi ortadi.³

Zamonaviy ta'lim jarayonining rivojlanish asoslarini izohlash davomida M.M. Potashnikning o'qituvchining o'quv jarayonidagi mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini pedagogik improvizatsiyaning negizi deb hisoblashi ayni haqiqat deb bilish mumkin. Zero uning fikricha, bunday yondashuv o'quvchi shaxsining erkin fikrlovchi bo'lib shakllanishiga yordam beradi.⁴

Pedagogik jarayondagi tadqiqotlari natijasida L.Yu. Berikhanovanning ta'kidlashicha, pedagogik improvizatsiya — bu o'qituvchining o'ziga xos o'zgartiruvchi faoliyat shakli bo'lib, u o'quvchilar bilan jonli muloqot jarayonida namoyon bo'ladi va pedagogik ijodiy g'oyani tez va samarali amalga oshirishda, darsni aniq sharoitlar va pedagogning ijodiy imkoniyatlariga mos tarzda muvofiqlashtirishda ifodalanadi.⁵ Ayni O'zbekiston tarixining kechagi va bugungi g'oyalar targ'ibotini o'quv faoliyatdagi taqqoslash jarayonida o'qituvchi uchun improvizatsion hiisiy tezkorlik muhim ahamiyatli hisoblanadi.

Dars jarayonida mavzuga oid teatrlashgan qisqa tasavvur shakllantiruvchi epizotlarni yuzaga keltirish tarix o'qituvchisining zamonaviy darslarni tashkil etish yuzasidan belgilangan talablariga aylanib bormoqda. Zero V.N. Xarkinning ta'rificha, pedagogik improvizatsiya — bu ijro etish jarayoni obyektiv yoki subyektiv jihatdan yangilik yaratish bilan bir vaqtda yoki darhol undan keyin amalga oshadigan hodisa bo'lib, u pedagogik faoliyatning bir unsuri sifatida namoyon

² Ostapenko A.A. "O'qituvchining pedagogik mahorati nimalardan iborat?" – M.: Maktab texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, 2019. – 28 b.

³ Karimova M. "Ta'limda motivatsiya nazariyalari", Oliy ta'lim ilmiy jurnali, 2021. – 279 b.

⁴ Potashnik M.M. "Учебный процесс: новая педагогическая парадигма". – Moskva, 2005. – 49 b.

⁵ Берикханова, Л.Ю. Об импровизационных моментах в творчестве учителей новаторов / Л.Ю. Берикханова // Новые исследования в педагогических науках / сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. – М. : Педагогика, 1991. – Вып. 2 (58). – С. 67.

bo'ladi. U intuitsiyaga tayangan holda pedagogik va umummadaniy bilimlar, ko'nikmalar hamda texnikalarni pedagogik, ijodiy harakatlarga aylantiruvchi o'ziga xos mexanizm hisoblanadi.⁶

Ushbu izohlarning asosiy maqsadi improvizatsiya tushunchasini o'qituvchilar uchun kasbiy mahorat sifatida tushunish va muhokama qilishdir. Adabiyotlarni ko'rib chiqish shuni ko'rsatadiki, beshta akademik an'analar o'rganish uchun ayniqsa dolzarb hisoblangan improvizatsiyaning dialogik, ochiq skriptli, interaktiv va sezgir jihatlari biz ko'rib chiqqan barcha an'analar uchun umumiy xususiyatlar bo'lib, o'qitish va shuning uchun o'qituvchi ta'limining asosiy o'quv kontsepsiyasi sifatida improvizatsiya uchun umumiy asos bo'lishi mumkin. Har kuni o'qituvchilar turli pedagogik vaziyatlarda yuzaga keladigan vaziyat talablari va talablariga muvofiq harakat qilishlari kerak. Alla Vinnichuk tomonidan olib borilgan tadqiqotlarning natijasida ta'limdagi asosiy tushuncha sifatida improvizatsiya haqidagi har qanday munozarada hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan improvizatsiyaning to'rt xil jihatini aniqlangan.

- Muloqot va dialoglar: Improvizatsiyadagi muloqotni ikkita pozitsiyaning uzluksizligi bo'yicha tavsiflash mumkin: Muloqotning ichki jarayonidan uning tashqi mo'ljallangan natijasigacha. Maqsad, shuningdek, tomoshabinga ta'sirni ta'kidlashdan izlanish jarayonini ta'kidlashgacha farq qilishi mumkin.

- Tuzilish va dizayn: Barcha an'analar yaxshi professional improvizator bo'lish uchun rejalashtirish va tizimli fikrlashdan xabardor bo'lishingiz va malakali bo'lishingiz kerakligini da'vo qiladi.

- Repertuar: Mazmun bilimlari va pedagogik mazmuniy bilimlar asosida shakllantirilgan o'rganiladigan repertuarlar ta'limdagi improvizatsiyaning asosiy shartidir.

- Kontekst: Kasbiy improvizatsiya amaliyotlari kontekstga bog'liq va ko'p jihatdan sohaga xosdir.⁷

Xulosa o'rnida pedagogik improvizatsiya o'qituvchi va talabalar o'rtasida erkin, ijodiy va samarali o'quv muhitini shakllantiradi. U o'quv jarayonining jonli, hayotiy va shaxsga yo'naltirilgan bo'lishini ta'minlaydi. Talabalar o'quv faoliyatining faollashuvi, motivatsiyasi, mustaqil fikrlashga bo'lgan intilishi aynan pedagogik improvizatsiyaga asoslangan dars uslublari orqali rivojlanadi. Shu sababli, o'qituvchilarning improvizatsion salohiyatini oshirish — zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alla Vinnichuk. "Pedagogical improvisation in forming professional competence of the future teachers-philologists". // Society. integration. education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 284-294 P – 286.
2. Берикханова, Л.Ю. Об импровизационных моментах в творчестве учителей новаторов / Л.Ю. Берикханова // Новые исследования в педагогических науках / сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. – М. : Педагогика, 1991. – Вып. 2 (58). – С. 67.
3. Karimova M. "Ta'limda motivatsiya nazariyalari", Oliy ta'lim ilmiy jurnali, 2021. – 279 b.

⁶ Харькин, В.Н. Импровизация...Импровизация?. Импровизация! / В.Н. Харькин. – М. : Магистр, 1997. – 67 с.

⁷ Alla Vinnichuk. "Pedagogical improvisation in forming professional competence of the future teachers-philologists". // Society. integration. education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th, 2022. 284-294 P – 286.

4. Ostapenko A.A. “O‘qituvchining pedagogik mahorati nimalardan iborat?” – M.: Maktab texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, 2019. – 28 b.
5. Potashnik M.M. “Учебный процесс: новая педагогическая парадигма”. – Moskva, 2005. – 49 b.
6. Tojiboyev O. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. – T.: TDPU, 2021.-136 b.
7. Харьков, В.Н. Импровизация...Импровизация?.. Импровизация! / В.Н. Харьков. – М. : Магистр, 1997. – 67 с.

